

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА

Тухлиев И.С.

д.э.н., профессор Самаркандского института экономики и сервиса, город Самарканд,
Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909603>

Аннотация. Мақолада туризмда инновацияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш масалалари ҳамда туризм ташиқлотларининг инновацияларга мойил эмаслиги омиллари қўриб чиқилган. Рақамлаштириш учун қулай бўлиши мумкин бўлган туризм хизматлари бозорига инновацион ёндашувнинг ўзига хос хусусиятлари таклиф этилиб, Ўзбекистонда туризм-нинг геоахборот тизимини ишлаб чиқиш ҳам таклиф этилган.

Калим сўзлар: инновацияларни бошқариш механизми, инновацион ёндашувларни жалб қилиш, туристик хизматлар бозори, рақамлаштиришни амалга ошириш, давлат инновацион сиёсати, туризмнинг геоахборот тизими, туристик геопортал.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки и внедрения нововведений в туризме и факторы невосприимчивости туристских организаций к нововведениям. Предлагается специфические особенности инновационного подхода рынка туристских услуг, которые могут быть благоприятны для развития цифровизации, а также предлагается разработка геоинформационной системы туризма в Узбекистане.

Ключевые слова: механизм управления инновациями, привлечения инновационных подходов, рынок туристских услуг, внедрения нововведений, инновационная политика государства, геоинформационная система туризма, туристический геопортал.

Abstract. The article examines the development and implementation of innovations in tourism and the factors of non-receptivity of tourism organizations to innovations. Specific features of the innovative approach to the tourism services market are proposed, which can be favorable for the development of digitalization, and the development of a geographic information system for tourism in Uzbekistan is also proposed.

Key words: innovation management mechanism, attraction of innovative approaches, tourist services market, implementation of innovations, state innovation policy, geographic information system of tourism, tourist geportal.

Введение. В новом Узбекистане уделяется особое внимание стремительному развитию туризма как стратегической отрасли экономики. В частности, в Стратегии развития Республики Узбекистан на 2022-2026 гг. определены важные направления ускоренного развития индустрии туризма, увеличение её роли и доли в экономике, диверсификация и повышение качества туристических услуг, расширение туристической инфраструктуры. Приоритетом является увеличение количества внутренних туристов до 12 млн человек и увеличение количества иностранных туристов, посещающих республику, до 9 млн человек.¹ Все это говорит о качественности

¹ Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы». <https://lex.uz/pdfs/5841063>.

проводимых мер в республике по увеличению туристского потока и увеличению объема туристических услуг.

В результате определения туризма в качестве одной из стратегических отраслей экономики Узбекистана за последние 7 лет правительством было принято более 100 нормативных правовых документов, постановлений и решений, направленных на опережающее развитие отрасли. Принята Концепция развития туризма в Республике Узбекистан на 2022-2026 годы.

В результате реформ в сфере туризма количество стран, не требующих визы для иностранных граждан, увеличилось с 9 до 120, введена система «электронная виза» для 77 стран, граждане 109 стран получили право проживания в Республике Узбекистан.

Еще одним крупным международным признанием реформ в сфере туризма стало, то, что впервые в истории Узбекистана состоялась сессия Генеральной Ассамблеи UNWTO, которая считается важнейшим мероприятием системы Генеральной ассамблеи ООН. По итогам мероприятий стоит отметить, что Узбекистан принят в состав Комитета по полномочиям Исполнительного совета UNWTO на ближайшие 2023-2027 годы.

Сегодня инновационная экономика является быстроразвивающимся сектором мировой экономики, она динамична с точки зрения получения доходов, создания новых рабочих мест и развития экспорта, поскольку не привязана к имеющимся материальным ресурсам. Поэтому это необходимая отрасль экономики для регионов Узбекистана с богатым историко-культурным наследием, уникальным природным потенциалом, туристско-рекреационными возможностями.

Степень изученности проблемы. Теоретико-методологические вопросы инновационного развития национального рынка туристических услуг были изучены в научных работах зарубежных ученых И. Енджейчик, Ф. Шерер, Д. Росс, Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз, М. Энрайта². Исследования по некоторым аспектам туристического рынка стран СНГ можно наблюдать в научных трудах В.И.Азара, С.Ю. Туманова, И.Т. Балабанова, А.И. Балабанова, М.А. Жукова, Н.И. Кабушкина, М.Б. Биржакова, Т.Т. Цатхланова, В.И. Никифорова и В.С. Новикова³. По различным вопросам инновационного развития туризма в Узбекистане изучены в научных трудах К.Х. Абдурахмонова, Н.Т. Тухлиева, М.К. Пардаева, И.С.Тухлиева, Д.Х. Аслановой, О.Х. Хамидова, Е.В. Гольшевой, Б.Ш.Сафарова, А.А. Эштаева⁴.

² Енджейчик И. Современный туристский бизнес. М.: Финансы и статистика, 2003. – 320 с.; Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М. 1997. – 698 с.; Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для вузов. Второе издание. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. – 1063 с.; Enright. M.J. Regional clusters and Economic Development: A research agenda // Bussiness Networks: Prospects for Regional Development, edited by U.H. Staber et al., Berlin: Walter de Gruyter, 1996, pp. 190-213.

³ Азар В.И., Туманов С.Ю. Экономика туристского рынка. - М.: ИПКГ, 1998. – 239 с.; Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. Учеб. Пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.; Биржаков М. Б., Никифоров В. И. Индустрия туризма: Перевозки. -СПб., 2001. – 399 с.; Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе. Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2006. -160 с.; Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. 4е изд., стереотип. Мн.: Новое знание, 2004. - 409 с.; В.С. Новиков. Инновации в туризме. Учебное пособие – М.: Туризм, 2010. - 203 с.

⁴ Абдурахмонов К.Х. Менеджмент туризма: Учебное пособие. –Т.: Филиал ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" в г. Ташкенте, 2013.-248с.; Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Национальные модели развития туризма. - Т.: Гос.науч.изд-во «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2006. – 424 с.; Тухлиев И.С., Қудратов Ғ.Х., Пардаев М.Қ. Туризмни режалаштириш. Дарслик. -Т.: "Iqtisod-Moliya" нашриёти, 2010. – 238 б.; Асланова Д.Х. Модели формирования туристского кластера за рубежом // «Сервис», 2013. №1, С: 4–9; Пардаев М.Қ., Атабаев Р. Туристтик ресурсларни таҳлил қилиш ва баҳолаш. -Самарқанд: СамИСИ, 2006. -137 б.; Хамидов

Методология исследования. В настоящей работе теоретическую и методологическую основу исследования составили общенаучные методы исследования (сравнение, анализ и синтез, аналогия), труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, материалы и рекомендации научных конференций, симпозиумов и семинаров.

Анализ и результаты. По результатам анализа динамики и структуры международной торговли услугами А.Н.Захарова и А.А. Игнатъева показывают, «...что рост импорта и экспорта услуг идет быстрыми темпами. В настоящее время их доля в мировом товарообороте составляет более 25%. При этом суммарная доля стран-лидеров международной торговли услугами (США, Германия, Япония, Великобритания и Франция) составляет более 50%. Наиболее высокими темпами развиваются транспортные и информационно-коммуникационные услуги, а также туристические услуги. В разрезе регионов лидерами международной торговли услугами являются Западная Европа - почти 50%, Северная Америка - около 20%, Азия - более 20%. На уровне около 2,5 % находятся такие регионы как Восточная Европа, страны СНГ, Африки и Центральной Азии»⁵ Исследования роли и места Узбекистана в международной торговле услугами показали, что сфера услуг, в том числе и туристические услуги, находятся в стадии развития и ее роль в мировой экономике пока незначительна.

А.В.Воловода считает «...на практике к инновационным проблемам туризма обычно примыкают инвестиционные. Не отвергая необходимости исследования инвестиций, большие резервы усиления инновационной направленности туризма видятся в организационных изменениях. Инновационный потенциал управления реализуется в деятельности, в поведении и его мотивации, в методологии менеджмента и в стиле управления. На сегодняшний день наиболее разработанными оказались вопросы информационных систем в туризме, отдельные вопросы активизации человеческого ресурса. Отчасти освещены проблемы инновационной стратегии. Отсутствует понимание инновационной стратегии в качестве технологии инновационных преобразований. Каждое пятнадцатое рабочее место в мире создается туристской деятельностью».

В настоящее время выделяется восемь факторов, влияющих на развитие туризма. Это, прежде всего, такие факторы как **природная среда, экономика, инновационный процесс, демография, урбанизация, информация, общество и культура**. Эти факторы ведут к возрастанию спроса и предложения на рынке туристских услуг, усиливают прогрессивные тенденции. В туристическом бизнесе абсолютно необходимой становится ориентация на удовлетворение потребностей отдельной личности с ее разнообразными запросами, а не обезличено-стандартизированной потребности нивелированного индивида.

Видится перспективность привлечения инновационных подходов для познания закономерностей развития рынка туристских услуг. В теоретическом плане следует полагать инновационную концепцию формой описания системы «туризм». В свою

О.Х. Выбор конкурентной стратегии предприятия на рынке туристических услуг Узбекистана: дисс...канд. экономических наук. -С.:СамИСИ, 2006. -155 с.; Голышева Е.В. Совершенствование организации и механизма регулирования развития туризма в рыночных условиях» дисс... канд.экон.наук. – Т.: Таш.ГЭУ, 2011. -170 с.; Эштаев А.А. Туризм индустриясини бошқаришнинг маркетинг стратегияси. – Т.: «Фан», 2011. – 280 б.
⁵А.Н.Захарова .А.А. Игнатъева. Инновации в международной торговле услугами на примере туризма. Российский внешнеэкономический вестник № 8 (Август) 2006 Российский внешнеэкономический вестник № 8 (Август) 2016

очередь в результате осмысления новых знаний, нового видения системы «туризм» возможна активизация механизма познания системы.

Изучение опубликованных по проблеме развития туризма научных работ, методических разработок и практических рекомендаций подтверждает, что вопросы разработки и внедрения нововведений в туризме исследованы недостаточно, что отрицательно сказывается на развитии туризма. Поэтому решение данной проблемы в туризме в настоящее время имеет особую актуальность.

На сегодняшний день можно выделить пять групп факторов невосприимчивости туристских организаций к нововведениям:

- излишняя централизация управления может порождать иждивенческие настроения в экономике, подавлять интерес к нововведениям;
- неразвитая конкуренция способствует тиражированию традиционного объема и качества услуг;
- однотипное организационное «лицо» туристской отрасли с преобладанием крупных организаций обострит проблему внедрения новшеств;
- недостатки в организационной культуре фирмы (отсутствие или не развитость ценностей, связанных с инноватикой) влияют не только на степень развития инновационной деятельности, но и на ее качество;
- отсутствие разнообразия в формах и методах управления породит единообразные и неразрешимые инновационные проблемы. Инновационные процессы необходимы туризму, как вследствие тенденций глобализации туристского рынка и использования информационных технологий, так и вследствие необходимости становления новой философии бизнеса - управления развитием.

Основные характеристики целей инновационной деятельности в туризме можно свести к следующим положениям. Деятельность туристской организации достаточно разнообразна, поэтому необходимо выделение ключевых пространств, внутри которых устанавливаются, по мере необходимости, цели инноваций. Такие пространства дают значительные ориентиры действий. Для формирования портфеля инноваций является аналитическая работа по изучению состояния и тенденций развития цифровизации туристских услуг в целом и активности его участников в частности.

В этом плане Комитетом по туризму Республики Узбекистан проводятся следующие работы по оцифровке секторов туризма и культурного наследия:

- система «E-mehmon» для временной регистрации иностранных и отечественных туристов;
- электронная платформа обработки виз e-visa.gov.uz ;
- интерактивный тур по Узбекистану, виртуальный тур по музеям VR 360;
- виртуальные аудио ГИТ туры с использованием технологии PWA;
- электронный каталог всех музейных экспонатов, находящихся на территории республики.

Выводы и предложения. Под инновационной политикой государства в области туризма понимается комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государством по созданию благоприятных условий для субъектов хозяйствования с целью оживления инновационной активности, повышения эффективности развития туризма и более полного удовлетворения туристских потребностей населения. Рычагами влияния государства на инновационную деятельность туристских организаций являются:

предоставление налоговых льгот инновационно-активным организациям; осуществление специальных научно-технической, налоговой и кредитно-финансовой политик; создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в туристскую отрасль; совершенствование амортизационной политики; установления приоритетных направлений развития науки.

Для формирования инновационной стратегии предприятий туристической индустрии и дальнейшей реализации инновационных идей в сфере туризма (цифровизация, разработка программного обеспечения, разработка новых видов туризма и новых туристских маршрутов, новизны в услугах в сфере гостеприимства и т.д.) необходима система управления инновациями, отвечающая требованиям отрасли и рынка. Эффективность создания нового туристского продукта, темпы его развития определяются инновационной активностью в производстве нового продукта, который либо удовлетворяет совершенно новую потребность, либо позволяет расширить рынок потребителей. Инновационная активность проявляется через инновационный процесс и является необходимым условием экономического роста и повышения качества жизни.

Национальный рынок туристских услуг имеет несколько специфических особенностей, которые могут быть благоприятны для инновационной деятельности, если их правильно использовать. В туристической среде можно выделить несколько возможных особенностей стимулирования инноваций. Рынок туристских услуг обычно способствует накоплению опыта и впечатлений, что может служить источником идей для новых открытий. Расширение кругозора, духовное обогащение происходит благодаря двум другим компонентам, типичным для туризма: обстановки и межличностное общение. Как известно, туристическая обстановка воодушевляет людей, и именно поэтому они начинают воспринимать привычные вещи немного по-другому. Нельсон Грабурн использовал термин («liminality»), описывающий эту особую обстановку. Том Силаннейми называет место назначения туриста «liminoid», если оно способно отвлечь мысли отдыхающих людей от повседневной жизни, будничных забот и переживаний. Социальное взаимодействие туристов на отдыхе усиливает новые впечатления, а смена обстановки способствует общению людей, новым знакомствам.

Разработка программы тура может быть улучшена и усовершенствована, если тщательно продумать доступ туристов к различным сферам и областям развлечений, причем идеи могут подавать сами туристы. Багаж знаний, опыт и индивидуальные представления туристов об отдыхе иногда являются основой для открытия различных, ранее невиданных возможностей того или иного тура.

Сегодня как никогда возникает потребность в креативных людях, способных анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, обладать чувством ответственности за судьбу страны и ее социально-экономическое процветание.

В развитие инновационного рынка туристских услуг правительство Узбекистана совместно с различными международными организациями и агентствами принимает меры по поддержке и развитию креативной индустрии в стране. Это касается различных направлений: туристическая индустрия, традиционные виды искусства и ремесла, «ночная экономика» и т.д.

Согласно данным ЮНЕСКО, сегодня на культурный и креативный секторы приходится 3,1% мирового ВВП и 6,2% всей трудовой занятости. Креативная индустрия также достаточно устойчива к все более укрепляющему свои позиции искусственному

интеллекту. Исследование британского инновационного фонда Nesta показало, что только 15% рабочих мест в данном секторе возможно будут автоматизированы⁶.

Наряду с экономическими выгодами и ростом занятости населения в креативных индустриях, отмечается ряд других преимуществ. Например, положительное влияние на образование, материальное благополучие, национальную идентичность и т.д. Данная ценность может только возрастать и укрепляться, если подойти к поддержке творчества и культуры более согласованно и инклюзивно. Это включает в себя стимулирование креативного потенциала людей и создание необходимых условий для развития благоприятной креативной экосистемы.

Развитие и подготовка специализированного персонала, высококвалифицированных кадров - необходимое условие инноваций. Новый потенциал для подготовки специалистов данной области формируется на первой стадии, но активация этого персонала обратиться в достаточно длительный процесс. Для эффективности инноваций необходимо не только находить новые открытия, но углублять знания о существующих ресурсах. Согласно категориям инноваций, которые выделил Джозеф Шумпетер, новый вклад в инновации возможен при: наличии продукта (необходимых ресурсов) и инновационного процесса, систематизации достижений, новых ресурсов и расширении рынка.

В развитии рынка туристских услуг Узбекистана как инновационного подхода мы предлагаем разработать геоинформационную систему (ГИС) туризма, которая является одним из апробированных и зарекомендовавших себя за рубежом, методом повышения конкурентоспособности туристических услуг за счет использования цифровых технологий. [2] В связи с этим, совместно с Комитетом по туризму Министерства экологии и органами местного самоуправления предлагаем для начала разработать туристический геопортал в процессе цифровой трансформации туристической отрасли Узбекистана для выполнения задач, определенных в дорожной карте по реализации стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030».

На наш взгляд, формирование геоинформационную систему туризма Узбекистана имеет многогранное значение. С одной стороны, ГИС может наглядно показать результаты изучения туристского потенциала регионов и послужить базой для будущих научных и образовательных исследований, с другой стороны, может показать туристам разницу между дестинацией и цифровыми туристическими маршрутами, позволяет создать мобильное приложение и повысить эффективность использования специальных видов туризма, а также даст возможность инвесторам выбрать перспективные направления для развития туризма.

Учет всех этих важных особенностей при цифровизации туристической отрасли может быть достигнут путем использования ГАТ, установленного в туристических организациях. Все эти элементы следует широко использовать при продвижении продукта с использованием ГАТ, поскольку они повышают его интерактивность и привлекательность.⁷

⁶ LGA (Ассоциация органов местного самоуправления) (2020) Стр.6

⁷ И.С.Тухлиев, А.А.Эштаев. Туризмда геоахборот тизимлари. (Дарслик). – Самарқанд; «Ипак йўли» туризм халқаро университети нашриёти, 2023. 306 бет.

В настоящее время для регионов с богатым историко-культурным наследием и уникальным природным потенциалом рекомендуется формирование комплексной туристской геоинформационной системы, которая позволит решить следующие задачи:

- учет природных и историко-культурных памятников региона;
- регистрация предприятий сферы туристических услуг и туристических направлений;
- выявить влияние сезонных факторов на диверсификацию туристических продуктов и услуг в результате оценки туристско-рекреационного потенциала регионов;
- создать новую систему туристического зонирования, чтобы максимально учитывать и планировать культурное наследие каждого региона;
- определить специализацию регионов Узбекистана по видам туризма с целью диверсификации туристической деятельности и разработать их интерактивную карту;
- учет доли смежных отраслей и секторов, обслуживающих туризм;
- геолокация туристических объектов и маршрутов в регионах и интеграция с социальными сетями, виртуальными галереями, разработка интерактивных мобильных приложений и т.д.

В заключение следует отметить, что повышение рентабельности технологий цифровизации в сфере туризма создает необходимые условия для постепенного перехода традиционных участников рынка в онлайн-сектор и замещения соответствующих финансовых потоков. Современные тенденции развития туристических геоинформационных систем и платформ отражают их растущую значимость для рынка туристических услуг.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы». <https://lex.uz/pdfs/5841063>.
2. И.С.Тухлиев, А.А.Эштаев. Туризмда геоахборот тизимлари. (Дарслик). – Самарқанд; «Ипак йўли» туризм халқаро университети нашриёти, 2023. 306 бет.
3. Морозов М.А., Морозова Н.С. Новая парадигма развития туризма и индустрии гостеприимства в условиях цифровой экономики // Вестник Российского нового университета. Серия: «Человек и общество». 2018. №1. С. 135-141.
4. Тухлиев И.С., Абдухамидов С.А. Туризм: назария ва амалиёт. Дарслик (Учинчи нашр) –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021. 424 бет.;
5. Tukhliev, I. S., & Abdukhamidov, S. A. (2021). Strategic planning processes in regional tourism in the digital economy. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(5), 22-27.
6. Туризм атамаларининг изохли луғати/И.С.Тухлиев, М.Э.Пўлатов, А.Ш.Бердимуродов. – Самарқанд, “Наврўз”, 2021, 248 бет.